

УДК: 330.3

DOI: 10.5281/zenodo.17206310 <https://zenodo.org/record/17206310>

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКОПЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Плущевская Юлия Леонидовна¹

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра институционально-эволюционной экономики Института экономики РАН, Москва, Россия, (pul@inecon.ru), (ORCID: 0009-0008-2073-8017)

Ключевые слова: *глобальный капитал, экономическая эволюция, энергетические параметры, системная сложность*

Благодарности: Исследование выполнено в рамках Государственного задания Института экономики РАН по теме «Институциональные основания и воспроизводственные факторы экономической политики России, способствующие переходу к экономике развития» (регистрационный номер 124013000799-0).

Автор выражает благодарность участникам научного семинара «Теория и моделирование воспроизводственных процессов в экономике» под руководством акад. В.И. Маевского (17 декабря 2024, г. Москва), где состоялось содержательное обсуждение доклада, легшего в основу настоящей статьи, а также анонимным рецензентам статьи за конструктивные замечания и предложения. Все ошибки и неточности принадлежат автору.

Для цитирования: Плущевская Ю.Л. Энергетические параметры накопления глобального капитала // Вопросы политической экономии. 2025. № 3(43). С. 147-162.

ENERGY PARAMETERS OF GLOBAL CAPITAL ACCUMULATION

Yulia L. Plushchevskaya

Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher at the Center for Institutional and Evolutionary Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (pul@inecon.ru), (ORCID: 0009-0008-2073-8017)

Keywords: *global capital, economic evolution, energy parameters, systemic complexity*

Acknowledgments: The research was conducted under the State Assignment Topic “Institutional foundations and reproduction factors of the Russian economy for the transition to the economy of development”.

The author gratefully acknowledges the participants of the seminar “Theory and Modelling of Economic Reproduction Processes” (December 17, 2024, Moscow), held by Academician V.I. Maevskii, for their insightful and constructive discussions of the report that served as the basis for this article. The author also thanks the anonymous reviewers for their valuable comments and suggestions, which significantly contributed to improving the manuscript. All remaining errors are the sole responsibility of the author.

¹ © Плущевская Ю.Л., 2025

For citation: Plushchevskaya Y.L. Energy parameters of global capital accumulation. Problems in Political Economy. 2025;3(43):147-162.

JEL codes: A10, O10, P18

Введение

Вопросы о причинах и природе глубоких экономических кризисов, которые переживает мировая экономика с конца XX века, равно как и о перспективах их преодоления находятся в центре внимания ученых и практиков. С позиций теории «долгих веков» Д. Арриги, нынешняя эпоха представляет собой «системный хаос», переход от завершающегося очередного – американского – системного цикла накопления капитала к следующему, с центром, предположительно, в Китае (Арриги, 2006; 2009). Он, как и в предыдущие эпохи, характеризуется резким усилением волатильности в мировой экономической динамике и обострением борьбы национальных капиталов за глобальное доминирование.

В такой период особенно сложно строить долгосрочные прогнозы и формировать экономические стратегии. Многие индикаторы теряют информативность. Это в первую очередь относится к номинальным показателям, выраженным в валюте страны – лидера мир-экономики. Доходности, процентные ставки дают адекватное представление о динамике глобального финансового капитала в сформированных долгосрочных циклах (Плущевская, 2024). Но в переходную эпоху валюта уходящего гегемона постепенно утрачивает способность выполнять функцию мировых денег; цены на финансовые активы, включая котировки валют, становятся крайне волатильными; мировая финансовая система слабеет. Требуются более надежные количественные параметры, способные давать содержательную характеристику пространственно-временного движения капитальной стоимости. Ими могут быть энергетические показатели.

В статье (Волынский, Плущевская, 2024) на данных по британскому и американскому системным циклам показана значимая связь между энергетической оснащенностью страны и скоростью возрастания капитала. Сопоставление уровней энергопотребления в США и Великобритании в XIX-XX веках подкрепило датировку переходного периода между указанными циклами, сделанную Д. Арриги. Экстраполяция энергетических трендов, наблюдаемых с начала XXI века, не опровергла гипотезу ученого о высоком потенциале Китая как будущего центра мир-экономики.

Безусловно, в практической плоскости связь между энергетическими потоками и хозяйственной деятельностью выглядит банальной. Однако применимость энергетических параметров для исследования пространственно-временных характеристик движения глобального капитала уже не столь очевидна. Цель настоящей статьи – обосновать роль энергии как важнейшей категории экономического развития в целом и накопления глобального капитала – в частности. Из этого вытекает релевантность энергетических показателей для анализа системных циклов накопления и переходных периодов между ними.

Исследование опирается на важнейшие положения теории эволюции открытых неравновесных систем. Первый раздел обращается к законам возрастания систем-

ной сложности и энергетического обмена с внешней средой и к доказательствам их универсальности. Во втором разделе представлены проявления всеобщих законов в экономических системах через прогресс производительных сил и возрастание энергетической обеспеченности социума. Показано совпадение «энергетических переходов» в истории человечества и качественных скачков в развитии производительных сил; проведена оценка корреляции между энергетической обеспеченностью экономики и ее сложностью. С применением энергетической статистики проведено сравнение места США и стран БРИКС в текущей фазе движения глобального капитала. В Заключении выделены направления дальнейших исследований.

Энергия и эволюция

Как известно, категорию «энергия» предложил Аристотель, который так назвал «действие, переход от возможности к действительности»². Философ, в научных традициях своего времени, раскрывал новый термин через дихотомию близких понятий, которыми являлись потенция (возможность), движение, энтелехия, деятельность (Узкова, 2001). Все они призваны отражать развитие, проходящее через различные взаимосвязанные этапы. В средние века в Европе идеи Аристотеля нашли отражение в физико-космологическом направлении, «ядром которого является учение о движении» (Там же, с. 77). Его переход на качественно новую ступень произошел в XVIII-XIX веках, в эпоху взлета естественных наук. Были открыты законы термодинамики и явления электромагнетизма; обнаруживались их многообразные проявления в живой и неживой природе. В XX веке стремительно расширились знания об энергии на микро- и макроуровне. И тем не менее, ее современное понимание на удивление близко аристотелевскому: энергия определяется как «общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи»³.

Важнейшая форма движения и взаимодействия материи – это эволюция⁴. Согласно общепринятым представлениям, под ней понимается трансформация материи от низших форм к высшим, от простого к сложному, когда «каждое новое состояние объекта имеет по сравнению с предшествующим более высокий уровень организации и дифференциации функций»⁵.

Уже в XIX веке складывалось понимание взаимосвязанности энергии и эволюции, а также всеобщего характера этих категорий. Г. Спенсер в своей универсальной эволюционной теории отвел энергии настолько важное место, что некоторые исследователи определяют ее как энергетическую (Mckinnon, 2010). Т. де Шарден писал о «радиальной энергии», которая ведет элементы Вселенной «в направлении все более сложного и внутренне сосредоточенного состояния» ... по виткам «вздымающейся спирали» (цит. по: Узкова, 2001, с. 101, с. 137). Научные открытия XX-XXI веков подвели мощный фундамент под утверждение, что «сложность есть результат взаимодействия материи и энергии» (Спир, 2012, с. 134-136).

Прогресс охватывает все стороны бытия; «история Вселенной – это история роста сложности» (Спир, 2012, с. 134). Соответственно, энергетические основы при-

² Большая российская энциклопедия. URL: <https://old.bigenc.ru/philosophy/text/4936153> (дата обращения: 25.01.2025).

³ Большая российская энциклопедия. URL: <https://bigenc.ru/c/energiia-19e21c> (дата обращения: 25.01.2025).

⁴ Строго говоря, выделяются прогрессивная и регрессивная эволюция. Далее по тексту под эволюцией будем понимать прогрессивную эволюцию.

⁵ Большая советская энциклопедия. URL: <https://gufo.me/dict/bse/Эволюция> (дата обращения: 25.01.2025).

сути эволюции любых открытых сложных систем. В. Оствальд полагал, что «наряду с категориями пространства и времени, энергия есть единственная величина, общая всем областям явлений; притом без всякого исключения» (цит. по: Узкова, 2001, с. 84, с. 92). Ученые, занимающиеся проблемами развития космической барионной (структурированной) материи, пришли к выводу от том, что «... общим критерием эволюции всех форм барионного вещества Вселенной является увеличение суммарной энергии всех ее новоприобретенных форм» (Эткин, 2019, с. 13). Благодаря поступающей энергии происходит усложнение биологических видов на Земле: «существует магистральное направление эволюции организмов, связанное со способностью захватывать и использовать потоки свободной энергии...» (Зотин, Зотин, 1999, с. 177). Э. Чейсон предлагает количественно оценивать сложность любых «упорядоченных структур» при помощи показателя плотности потока энергии (Chaisson, 2004).

Возрастание биоэнергетического обмена сделало возможными появление и развитие мозга – самого энергоемкого органа у животных. В свою очередь, результатом энцефализации стал переход к общественным формам организации жизни. С позиций энергетического обмена, объединение биологических видов в сообщество позволяет преодолеть «тепловой барьер», связанный с температурными ограничениями жизнедеятельности клеток отдельного организма, предоставляя качественно новые механизмы привлечения и использования внешней энергии. Особенно преуспел в этом Homo Sapiens (Зотин, Зотин, 1999, с. 252-259). Социальность как механизм, позволивший людям стать «хозяевами Земли», детально рассматривает Э. Уилсон (Уилсон, 2014).

Социум, как и любое биологическое сообщество, – это открытая неравновесная система. Во-первых, она непрерывно взаимодействует с внешней средой. Во-вторых, эта система непрерывно претерпевает качественные изменения; не существует «равновесного состояния», к которому она бы релаксировала. Следовательно, развитие социума подчиняется универсальным законам эволюции таких систем.

Начало активного изучения энергии как социального феномена относится к XIX веку. Значительный вклад вносили ученые-естествоиспытатели, отмечавшие действие в обществе природных закономерностей. Среди них – биолог П. Геддес, радиохимик Ф. Содди, врач С. Подолинский (Rosa et al., 1988); (Подолинский, 1991). Химик В. Оствальд был одним из первых, кто придал энергии ключевую роль в общественном развитии. Он полагал, что «культура», или специфически человеческая деятельность, развивается как «история растущего господства человека над «сырой» энергией – от мускульной энергии человека, энергии животных и растений, естественных энергий природы (огня, ветра, воды, солнца) до энергии, полученной самыми высокими техническими средствами и научается все более совершенным образом превращать ее в желательные формы» (цит. по: Узкова, 2001, с. 92).

Нельзя сказать, что представители общественных дисциплин стояли в стороне. К. Маркс и Ф. Энгельс своим диалектико-материалистическим учением заложили краеугольный камень в понимание всеобщности законов развития материи в природе и обществе. Г. Спенсер распространял свою эволюционную теорию и на общество; его считают родоначальником «энергетического» подхода в социологии. Л. Уайт, исследуя развитие «культуры» как формы специфически человеческой де-

тельности, рассматривал ее по существу «как термодинамическую систему, способную извлекать энергию из окружающей среды и накапливать ее» (Лынша, 2001, с. 11).

Исследователи полагают, что понимание энергии как социального феномена достигло вершины в учении о ноосфере (Узкова, 2001, с. 100-108). В.И. Вернадский направил идеи Т. де Шардена и Э. Леруа в русло диалектического материализма и придал им четкие естественно-научные формулировки (Вернадский, 2023). Он полагал, что именно благодаря космической энергии «вещество биосферы» (которая является одной из ступеней земной эволюции Вселенной) прогрессирует к ноосфере (главным фактором развития которой становится человеческая деятельность). Ноосфера – это, с точки зрения термодинамики, открытая неравновесная система. По Вернадскому, эволюцией ноосферы движет «захват человеком «техникой своей жизни» все новых форм энергии (от мускульной до атомной)» (цит. по: Узкова, 2001, с. 108). Такому представлению созвучны идеи А. Чижевского, который доказывал, что солнечная энергия и циклическая активность Солнца являются важнейшими факторами всемирно-исторического процесса и его имманентной периодичности (Чижевский, 2019).

Л. Гумилев, во многом воспринявший идеи В. Вернадского, рассматривал этносы по существу как открытые термодинамические системы. Они развиваются вследствие избытка «биогеохимической энергии живого вещества биосферы», который приобретает форму «пассионарности» (Гумилев, 1993). От количества ее носителей – «пассионариев» - зависит «пассионарное напряжение» этнической системы, нелинейное изменение которой в ходе эволюции этноса Л. Гумилев представляет в виде «кривой пассионарности». Обращение к категориальному аппарату естественных наук (энергия, толчок, напряжение (по физическому смыслу являющееся удельной энергией), кривая) подталкивает к математической формализации. В статье (Плущевский, 2015) на основе объединения гипотез Л. Гумилева о структуре пассионарности и П. Сорокина о социокультурной динамике предложен подход к моделированию длительных исторических процессов с применением инструментария современной статистической термодинамики.

Видный археолог и историк И. Моррис в анализе тысячелетней истории человечества обращается непосредственно к энергетической статистике. Он сравнивает «социальное развитие» цивилизаций Запада и Востока в период с 14 тыс. лет до н.э. по настоящее время на основе композитного показателя, один из четырех компонентов которого строится на основе данных о подушевом потреблении энергии⁶ (Моррис, 2021). Ученый не предоставляет теоретических обоснований своего выбора, указывая лишь на релевантность, некоррелированность и надежность примененных индикаторов (Там же, с. 154-155). Тем не менее, его подход является важной методологической поддержкой настоящего исследования.

Итак, развитием общества правят универсальные законы эволюции открытых неравновесных систем. Следовательно, они применимы и к хозяйственной стороне социального прогресса. Рассмотрим действие законов возрастания системной сложности и энергообмена в экономике.

⁶ Другими параметрами выступают «урбанизм», «обработка информации» и «способность вести войну».

Энергетические параметры эволюции экономических систем

Принципиальная возможность анализа сложности и энергопотоков в экономических системах вытекает из того обстоятельства, что в целом общество является функциональным феноменом, а именно, объектом, который служит «средством осуществления внешней, не собственной цели» (Момджян, 2016, с. 39). Такие объекты «... поддаются верифицируемой научной оценке ..., <более того> ... их «прогрессивность» (или «регрессивность») имеет объективный критерий, каковым является соответствие объекта породившей его функции, способность или неспособность эффективно справляться с ее исполнением» (Там же).

Всеобъемлющий критерий социального прогресса сформулирован в марксизме: это «гармоничность развития человеческих качеств и общества в диалоге с природой» (Бузгалин, 2018, с. 24). Экономическая сторона такого диалога заключается в «обмене веществ» между социумом и окружающей средой, а механизмом выступают производительные силы. Последние, будучи сложно организованной совокупностью элементов, субъективных (людей) и вещественных (предметов и средств труда), представляют собой открытую неравновесную систему, развитие которой обусловлено непрерывным взаимодействием с внешним миром. По существу, это качество отражено в общеизвестном определении, согласно которому производительные силы «выражают активное отношение людей к природе, заключающееся в материальном и духовном освоении и развитии ее богатств, в ходе которого воспроизводятся условия существования человека и происходит ... процесс становления и развития самого человека»⁷.

В соответствии с законами эволюции прогресс производительных сил проявляется в их структурном усложнении. Оно имеет форму углубления разделения труда (качественного изменения функций субъективных элементов системы, увеличения их количества и связей с другими элементами), а также в совершенствовании технологий извлечения полезной материи из окружающей среды и средств производства. Как К. Маркс и Ф. Энгельс указывали в «Немецкой идеологии», «уровень развития производительных сил нации обнаруживается всего нагляднее в том, в какой степени развито у нее разделение труда»⁸.

Первоисточником прогресса производительных сил являются энергетические потоки. Л. Уайт сформулировал «основной закон эволюции культуры», согласно которому лучший показатель уровня развития общества – «количество энергии, освоенной (т.е. не только извлеченной, но и использованной) на душу населения в год, ибо чем больше энергии освоила культура, тем более долгую, безопасную и комфортабельную жизнь она может обеспечить своим носителям» (цит. по: Лынша, 2001, с. 12).

Вышесказанное означает, что в истории человечества рывки производительных сил будут совпадать с энергетическими скачками. Для иллюстрации этого положения оттолкнемся от периодизации энергетических достижений человечества, представленной в (Зотин, Зотин, 1999, с. 259). Критерием, на основании которого авторы выделили главные энергетические эпохи, является резкое (кратное) повышение среднесуточного поддушевого потребления энергии, вызванное открытием

⁷ Большая советская энциклопедия. URL: https://gufo.me/dict/bse/Производительные_силы (дата обращения: 25.01.2025).

⁸ URL: <https://marxism.online/marx-engels/kmfе-vol-3/20/?ysclid=m69ivbotvw872537240K> (дата обращения: 25.01.2025).

и освоением новых способов ее извлечения из окружающей среды. Приводимые оценки в целом соответствуют тем, на которые ссылается И. Моррис (Моррис, 2021, с. 163), но отличаются большей структурированностью.

Характеристика важнейших ступеней в экономической эволюции в увязке с энергетическими переходами опирается на работы российских эволюционных биологов, а также Д. Сакса, Ф. Спира, Э. Уилсона, Ю. Яковца. Хозяйственные и энергетические прорывы сведены воедино в Таблице 1.

Таблица 1

Главные энергетические и хозяйственные ступени развития человечества

Энергетические эпохи	Историческое время (годы от н.э.)	Потребление энергии на душу (тыс. Ккал/день)	Характеристики производительных сил
Примитивный человек	-2000 тыс.	2	Присваивающее хозяйство. Половозрастное разделение труда.
Овладение огнем	-750 тыс.	5	Освоение нового источника внешней энергии: повышение эффективности присвоения внешней материи. Углубление разделения труда.
Неолитическая революция	-3-10 тыс.	12	Освоение новых способов присвоения внешней материи: производящее хозяйство. Общественное разделение труда.
Промышленная революция	XVIII - XX вв.	77	Освоение новых источников энергии и способов присвоения материи: крупное машинное производство. Глобальное разделение труда.
Справочно: США	конец XX в.	230	Центр капиталистической мир-экономики.

Источники: Составлено автором на основе (Зотин, Зотин, 1999); (Сакс, 2022); (Спир, 2012); (Уилсон, 2014); (Яковец, 1999).

Исходным пунктом Таблицы 1 является эпоха, отстоящая от нас на 2 млн лет. Тогда для выживания первобытный человек должен был потреблять около 2 тысяч килокалорий в день – биологический минимум, добываемый собирательством и примитивной охотой. Первый энергетический скачок, когда подушевое потребление энергии выросло в 2,5 раза, произошел около 1 млн -750 тыс. лет до н.э. и был связан с овладением огнем. Э. Уилсон оценивает его как «уникальное человеческое достижение», давшее «огромные преимущества во всех аспектах жизни наших предков» (Уилсон, 2014, с. 60). Термически обработанную пищу легче потреблять и усваивать, она стала более разнообразной; это стало важным фактором прогресса человеческого мозга. Огонь облегчал охоту, позволял отпугивать хищников, расчищать леса под стоянки. Очаг способствовал созданию микроклимата в местах обитания, а поддержание стоянок способствовало разделению труда, которое, тем не менее, все еще оставалось половозрастным.

Переход на следующую энергетическую и экономическую ступень, для которого Г. Чайлд предложил название «неолитическая революция»⁹, состоялся при-

⁹ Большая российская энциклопедия. URL: <https://bigenc.ru/c/neoliticheskaia-revolutsiia-3295af> (дата обращения: 25.01.2025).

мерно 3-10 тыс. лет до н.э. Содержанием новой «технологии» добычи вещества из окружающего мира стала трансформация присваивающего хозяйства (охота, собирательство) в производящее (земледелие, скотоводство); Л. Уайт определял его как «расширение энергетических ресурсов» (цит. по: Лынша, 2001, с. 11). «Земледелие кормит гораздо большее количество людей на единицу площади» (Сакс, 2022, с. 87), а «... грамм мяса гораздо выгоднее с энергетической точки зрения, чем грамм растительной пищи» (Уилсон, 2014, с. 53). Люди начали «управлять процессом размножения растений и животных, которых считали полезными, ... управлять энергией и материей, поступающей из биологической пищевой цепи» (Спир, 2012, с. 153). Кроме того, был освоен дополнительный источник энергии в форме мускульной силы одомашненных животных, используемой для обработки земли, перемещения людей и грузов, в военных целях. Естественное разделение труда перерастало в общественное, одновременно «формировались специфические наборы средств труда для земледелия, ... скотоводства, ... ремесла, строительства» (Яковец, 1999, с. 89). Производительные силы качественно преобразовались. В новой системе хозяйствования поток энергии, извлекаемой из окружающей среды, в среднем более чем удвоился. Различия в плотности потока энергии у земледельцев-скотоводов и охотников-собираателей могли быть и пятикратными (Спир, 2012, с. 153).

Достижения неолитической революции стали платформой для последующего прогресса производительных сил и повышения энергетической оснащенности общества. Однако у историков мировой экономики нет единства во взглядах на периодизацию временного промежутка после неолита и вплоть до XVIII века. Например, Ю. Яковец выделяет в нем «технологические способы производства» бронзового века, античной цивилизации, важные технические ступени феодальной эпохи, такие как мануфактурное производство. Д. Сакс описывает волны технологических и институциональных изменений, которые он определяет как «эпоха всадников», «классическая эпоха», «океаническая эпоха»¹⁰. Существуют и другие подходы¹¹; их обзор выходит за рамки данного исследования. В целом, к основным «энергетическим» успехам данной эпохи можно отнести вовлечение в хозяйственную деятельность каменного угля; овладение плавкой и обработкой металлов; использование естественной энергии воды и ветра (мельницы, транспорт); эксплуатация мускульной силы другого человека (рабов, крестьян). Они обеспечивали постепенное повышение энергетической оснащенности общества, связанное в первую очередь с совершенствованием способов взаимодействия с окружающей средой. Ю. Яковец говорит о проявлении в этот период «зачатков третьей энергетической революции».

Относительно датировки третьего энергетического перехода у ученых нет разногласий: он начался в XVIII веке, с открытием законов термодинамики и изобретением паровой машины. Именно «принципиально новые способы добычи ... <и> потребления потоков материи и энергии» дали старт промышленной революции (Спир, 2012, с. 157). Использование энергии на одного человека возросло в XVIII-XIX веках почти в 6,5 раза по сравнению с неолитом. По данным Ф. Спира, плотность потока энергии в ранние этапы индустриализации была втрое выше, чем в поздний

¹⁰ Квинтэссенцию энергетических аспектов эволюции, затронутых Д. Саксом в анализе выделенных им эпох экономического развития человечества, дает Е. Балацкий (Балацкий, 2024, с. 177-179).

¹¹ Например, сборники статей (История мировой экономики, 2012-2017).

неолит (у «развитых земледельцев»), и почти в 5 раз превышала уровень в обществах «первых земледельцев» (Там же, с. 161).

Затем последовали открытие электромагнетизма, массовая электрификация, овладение энергией атома. С XIX века производство и потребление энергии человечеством растет почти экспоненциально¹². В конце XX века подушевое потребление энергии в США (являвшимся, по Арриги, центром мир-экономики) в 115 раз превышало уровень наших далеких предков (см. Таблицу 1). Средняя энергетическая обеспеченность жителя Земли в этот период была в 130 раз больше, чем в примитивных обществах (Спир, 2012, с. 161).

Конечно, приведенные выше данные носят весьма условный характер; И. Моррис образно уподоблял оценки на столь длительных временных горизонтах «художественному выпиливанию при помощи бензопилы» (Моррис, 2021, с. 164). Тем не менее, они вне всяких сомнений свидетельствуют о колоссальном росте энергетических потоков, на которых основывался не менее впечатляющий хозяйственный прогресс человечества.

С XVII-XVIII веков уровню развития производительных сил общества соответствуют капиталистические производственные отношения. Как следствие, и капитал, будучи феноменом социального развития, обладает энергетическим измерением. В этом контексте весьма примечательно замечание В. Оствальда о капитале как форме концентрации и мобилизации энергии (Узкова, 2001, с. 93).

В своем стремлении к безграничному расширению капитал постепенно превратился в глобальный. Согласно мир-системной парадигме, его возрастание происходит неравномерно во времени и в пространстве, принимая форму последовательности «жизненных циклов» экономической гегемонии стран – лидеров своей эпохи. Из всеобщих законов эволюции вытекает, что всякий новый центр капиталистической мир-экономики должен обладать более развитыми производительными силами, чем предыдущий, и, соответственно, более высокой энергетической обеспеченностью.

Эмпирическая связь между энергетической оснащенностью экономики – центра мир-системы и динамикой ее национального капитала в системных циклах и переходные периоды была выявлена проведенными ранее расчетами, о которых говорилось выше. Между тем, упомянутое исследование не преследовало цель верифицировать теоретическое положение о взаимосвязи между энергией, находящейся в распоряжении общества, и его производительными силами. Для решения данной задачи оценим корреляцию между индикатором сложности экономики и потреблением первичной энергии.

Индекс экономической сложности¹³ (economic complexity index, ECI) представляет собой агрегат из совокупности параметров, характеризующих экспорт, формируемый экспертным путем на основе открыто опубликованной методики. Экономика с более разнообразной и технологически сложной экспортной корзиной получает более высокие значения. Для сопоставления уровня развития национальных экономик используют рейтинги стран по ECI. Данные публикуются с 1995 года.

¹² Рисунок и данные о мировом потреблении с 1800 г. см. в Global direct primary energy consumption. Our World In Data. URL: <https://ourworldindata.org/grapher/global-primary-energy> (дата обращения: 25.01.2025).

¹³ Country & Product Complexity Rankings. Growth lab. URL: <https://atlas.cid.harvard.edu/rankings> (дата обращения: 25.01.2025).

Необходимо указать, что индекс не является полноценным статистическим показателем, который рассчитывался бы на основе первичной отчетности экономических агентов. Сам по себе экспертный характер формирования ЕСІ предполагает наличие субъективизма и различного рода погрешностей. К методике его построения есть целый ряд вопросов, и нельзя быть полностью уверенным в том, что он отражает все аспекты уровня развития производительных сил страны (Моисеев, Бондаренко, 2020). Тем не менее, это – наилучший из имеющихся индикаторов, в силу чего он широко принят мировым научным сообществом.

Потребление первичной энергии¹⁴ учитывает объемы энергии, извлекаемой из всех первичных энергетических ресурсов с учетом потерь при трансформации, транспортировке и потреблении¹⁵. Ежегодные данные по странам мира публикуются с 1965 года. Для корректности межстрановых сопоставлений показатель взят в подушевом измерении, а для сопоставимости с ЕСІ – проранжирован по тому же набору стран. Важным моментом является то, что рейтинги по обоим индикаторам составлены одинаковым образом – по убыванию. То есть первыми в списках находятся страны с максимальными значениями как уровней подушевого потребления первичной энергии, так и экономической сложности. Это соответствует теоретическому положению о том, что более высокий уровень развития социума базируется на большей обеспеченности энергией.

Необходимо подчеркнуть, что речь идет не об энергозатратности экономики в смысле ее неэффективности, а о способности хозяйственной системы максимально извлекать из окружающей среды потоки энергии, достаточные для удовлетворения многообразных потребностей общества в целом и отдельных граждан. Более сложные системы нуждаются в больших объемах энергии для функционирования и развития своих элементов и подсистем, а также для поддержания структурных связей между ними. Кроме того, высокая оснащенность энергией повышает устойчивость системы к непредвиденным внешним воздействиям.

Согласно теории, корреляция между рангами показателей должна быть положительной. Энергозатратные, но неэффективные экономики не будут в состоянии достичь высоких значений индекса экономической сложности, и значимой корреляции рангов не будет выявлено. С другой стороны, сравнительно неразвитые экономические системы не нуждаются и не способны потреблять большие энергетические потоки, и потому окажутся в хвосте обоих рейтингов. В этой ситуации, равно как и при высоких местах стран одновременно по уровню энергетической оснащенности и сложности экспорта, корреляция будет положительной и значимой.

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена оценивались на ежегодных данных начиная с 1995 г., когда начались публикации ЕСІ, по 2021 г. (последняя доступная точка). Для межпериодной сопоставимости результатов зафиксирован исходный набор из 126 стран. Результаты расчетов представлены на Рисунке 1.

Значения рангового коэффициента корреляции являются положительными и находятся в диапазоне от 0,55 до 0,75; средний уровень составляет 0,66. Учитыв-

¹⁴ URL: <https://ourworldindata.org/energy> (дата обращения: 25.01.2025).

¹⁵ Руководство по энергетической статистике. ОЭСР, Международное энергетическое агентство, Евростат. Париж: ОЭСР/МЭА, 2007. URL: https://rosstat.gov.ru/metod/ManualRussian_web.pdf (дата обращения: 27.01.2025).

вая приведенные выше оговорки об особенностях ECI, полученный результат следует признать свидетельством значимой тесноты связи между подушевым потреблением энергии и экономической сложностью.

Рисунок 1. Ранговая корреляция между потреблением первичной энергии и индексом экономической сложности

Источник: рассчитано автором на основе данных: URL: <https://atlas.cid.harvard.edu/rankings>; URL: <https://our-worldindata.org/grapher/per-capita-energy-us> (дата обращения: 25.01.2025)

Значения рангового коэффициента корреляции являются положительными и находятся в диапазоне от 0,55 до 0,75; средний уровень составляет 0,66. Учитывая приведенные выше оговорки об особенностях ECI, полученный результат следует признать свидетельством значимой тесноты связи между подушевым потреблением энергии и экономической сложностью.

Информативность энергетической обеспеченности как критерия уровня развития производительных сил, а также ранее полученные выводы о связи между энергетическими параметрами и динамикой капитала в глобальном системном цикле позволяют провести предварительные оценки места отдельных стран в текущем периоде перехода к новому «долгому веку». Д. Арриги предположил, что с конца XX века завершается глобальная гегемония США и на смену ей идет лидерство Китая (Арриги, 2009). Есть и другие страны, демонстрирующие быстрое экономическое развитие, среди которых часто выделяют Бразилию, Россию, Индию, ЮАР. Вместе с Китаем эти страны являются ядром объединения БРИКС, которое часто противопоставляют США. Это обуславливает выбор указанных экономик для анализа.

На Рисунке 2 представлено годовое потребление первичной энергии на душу населения (в МВт*ч) в период с 1965 г. по 2023 г. в США и странах БРИКС (до 1991 г. об уровне и динамике показателя в России можно судить по данным по СССР).

Рисунок 2. Годовое потребление первичной энергии на душу населения (МВт*ч)

Источник: рассчитано автором на основе данных: URL: <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-energy-us> (дата обращения: 25.01.2025)

Как можно видеть, с начала XXI века в США в динамике обеспеченности энергией действует выраженный понижающийся тренд. Напротив, подушевое потребление первичной энергии в Китае стремительно растет. В итоге, если в 1965 г. КНР потребляла в 35 раз меньше первичной энергии на душу населения, чем США, то к 2023 г. разница сократилась до 2,3 раза. По оценкам, если эти тенденции сохранятся, то при прочих равных условиях китайская экономика опередит американскую по интенсивности энергообмена к 2050 году. Вместе с такими критериями, как переход к технологическому суверенитету и протекционизму, проведение активной внешнеэкономической политики это позволяет считать КНР вероятным претендентом на будущее экономическое доминирование (подробнее см. в: (Вольнский, Плущевская, 2024)).

В Индии и Бразилии подушевое потребление первичной энергии с 1960-х гг. возросло, но довольно медленно. Выраженного ускорения в последние десятилетия не отмечалось. В ЮАР повышение показателя наблюдалось в начале 1980-х гг., со стабилизацией в последующие три десятилетия и снижением с 2010-х годов. В целом, уровень и динамика обеспеченности энергией в этих трех странах указывает на относительную слабость их потенциала в формирующемся системном цикле накопления.

В СССР с 1960-х гг. подушевое потребление энергии быстро увеличивалось. К середине 1980-х гг. отставание от США сократилось с 2,5 раза примерно до 40%. В России в 1990-е гг., в период глубокого структурного кризиса, энергетическая оснащенность откатилась до уровня вдвое более низкого, чем в США. Однако уже с начала нынешнего века в стране наблюдается устойчивый повышающийся тренд (при усилении волатильности, как и в ряде стран). К 2023 г. разрыв в подушевом

потреблении первичной энергии между США и Россией сократился до 28%. Таким образом, нашу страну можно не в меньшей мере, чем Китай, признать претендентом на доминирующие позиции в складывающемся новом цикле накопления глобального капитала. Более того, ее текущие позиции лучше, чем в КНР: обеспеченность России энергией в 1,8 раза выше, чем Китая. Однако оценка перспектив обеих стран выходит за рамки настоящей статьи.

Заключение

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты. Во-первых, представлены теоретические обоснования роли энергии как феномена экономического прогресса. Они опираются на законы эволюции открытых неравновесных систем, прогрессирующих в направлении повышения структурной сложности и энергетического обмена с окружающей средой. Во-вторых, на эмпирическом материале показано, что в экономических системах действие универсальных законов принимает форму прогресса производительных сил, в основе которого лежит рост энергетической обеспеченности социума. На современном уровне развития производительных сил энергия выступает фактором пространственно-временной эволюции глобального капитала, а энергетические показатели – критериями сопоставления национальных капиталов в мировом системном цикле накопления. В-третьих, с использованием энергетической статистики проведено сравнение места США и стран БРИКС в текущей фазе движения глобального капитала. Оно дало дополнительные подтверждения гипотезе Д. Арриги о завершающемся американском системном цикле накопления и возрастающей роли Китая. Вместе с тем, выявлен также и высокий потенциал России в формирующемся новом «вековом» цикле.

Безусловно, анализ накопления глобального капитала при помощи одних лишь энергетических параметров не может быть полным. Его необходимо дополнять иными важнейшими воспроизводственными и институциональными характеристиками. Их выявление, а также поиск адекватных данных и построение математических моделей станут задачами последующих исследований. Конечной целью является разработка экономических стратегий, обеспечивающих России достойное место в будущем мировом хозяйстве.

ЛИТЕРАТУРА

Арриги Д. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2006. – 472 с.

Арриги Д. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век. М.: Институт общественного проектирования, 2009. – 456 с.

Бузгалин А.В. Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (К 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 10-38. EDN: XPBVFZ

Балацкий Е.В. Этапы глобализации в истории цивилизаций // Мир России. 2024. Т. 33. № 3. С. 170-188. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2024-33-3-170-188>

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Эксмо, 2023. – 672 с.

Волинский А.И., Плущевская Ю.Л. Переход к новому системному циклу накопления: место Китая // Journal of Institutional Studies. 2024. № 16(4). С. 113-127. <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2024.16.4.113-127>

- Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Мишель и Ко., 1993. – 512 с.
- Зотин А.И., Зотин А.А. Направление, скорость и механизмы прогрессивной эволюции. М.: Наука, 1999. – 318 с.
- История мировой экономики. Сборники статей. Вып.1-6. М.: Институт экономики РАН, 2012–2017.
- Лынша В.А. Гордон Чайлд и американский неозолюционизм // Этнографическое обозрение. 2001. № 5. С. 3-17. EDN: IOWOPW
- Моисеев А.К., Бондаренко П.А. Применение индекса экономической сложности в макрофинансовых моделях // Проблемы прогнозирования. 2020. № 3(180). С. 101-112. EDN: DNICGN
- Момджян К.Х. Гипотеза общественного прогресса в современной социальной теории // Вопросы философии. 2016. № 10. С. 36-46.
- Моррис И. Сравнительная история цивилизаций. Почему властвует Запад ... по крайней мере пока еще. Закономерности истории, и что они сообщают нам о будущем. М.: Карьера Пресс, 2021. – 720 с.
- Плущевский А.М. Термодинамика исторической жизни народов // Евразийское Научное Объединение. 2015. Т. 2. № 3. С. 146-157. EDN: TQLSIN
- Плущевская Ю.Л. Модель «векового» цикла накопления финансового капитала // Экономика и математические методы. 2024. Т. 60. № 3. С. 30-42. <https://doi.org/10.31857/S0424738824030033>
- Подолинский С.А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. М.: Ноосфера, 81(2), 1991. – 75 с.
- Сакс Д. Эпохи глобализации: география, технологии и институты. М.: Издательство Института Гайдара, 2022. – 368 с.
- Спир Ф. Большая история: энергия, энтропия и эволюция сложности // Универсальная и глобальная история: Эволюция вселенной, земли, жизни и общества. 2012. С. 133-166. URL: <https://www.socionauki.ru/book/files/ygi/133-166.pdf>.
- Узкова Е.С. Категория «Энергия» и ее современное понимание в научно-философской картине мира: дис.... канд. филос. наук : 09.00.01. М., 2001. – 155 с.
- Уилсон Э. Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством. Санкт-Петербург: Питер, 2014. – 352 с.
- Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. М.: Амрита, 2019. – 68 с.
- Эткин В.А. Критерии эволюции Вселенной // Проблемы науки. 2019. № 2(38). С. 5-17. EDN: YXUSGT
- Яковец Ю.В. Циклы, кризисы, прогнозы. М.: Наука, 1999. – 447 с.
- Chaisson E.J. The Rise of Complexity in Nature // Symposium-International Astronomical Union. Vol. 213. Cambridge University Press, 2004. Pp. 531-534. <https://doi.org/10.1017/S0074180900193842>
- McKinnon A.M. Energy and society: Herbert Spencer's 'energetic sociology' of social evolution and beyond. Journal of Classical Sociology. 2010. № 10(4). Pp. 439-455. <https://doi.org/10.1177/1468795X10385184>
- Rosa E.A., Machlis G.E., Keating K.M. Energy and society. Annual review of sociology. 1988. № 14(1). Pp. 149-172. URL: <https://doi.org/10.1146/annurev.so.14.080188.001053>.

Информация об авторе

Плущевская Юлия Леонидовна – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра институционально-эволюционной экономики Института экономики РАН, Москва, Россия.

(E-mail: pul@inecon.ru) (elibrary AuthorID: 8806-9170) (ORCID: 0009-0008-2073-8017)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Arrighi G. The long twentieth century. Money, power, and the origins of our times. M.: Territoriya Buduschego, 2006. – 472 p. (In Russ.)

Arrighi G. Adam Smith in Beijing: Lineages of the twenty-first century. M.: Institut obshhestvennogo projektirovaniya, 2009. – 456 p. (In Russ.)

Balatsky E.V. Globalization Stages in the History of Civilizations. Mir Rossii=Universe of Russia. 2024;33(3):170-188. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2024-33-3-170-188> (In Russ.)

Buzgalin A.V. Late capitalism and its limits: Dialectics of productive forces and production relations (to the 200th birth anniversary of Karl Marx). Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2018;(2):10-38. (In Russ.)

Chaisson E.J. The Rise of Complexity in Nature. Symposium-International Astronomical Union. Cambridge University Press. 2004;(213):531-534. <https://doi.org/10.1017/S0074180900193842>

Chizhevsky A.L. Physical factors of the historical process. M.: Amrita, 2019. – 68 p. (in Russ.)

Etkin V.A. Criteria for the evolution of the universe. Problemy nauki=Problems of Science. 2019;2(38):5-17. EDN: YXUSGT (in Russ.)

Gumilev L.N. Ethnogenesis and the biosphere of the Earth. M.: Mishel and Co., 1993. – 512 p. (In Russ.)

History of the World Economy. Collected Papers. Issues 1-6. M.: Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, 2012–2017. (In Russ.)

Lynsha V.A. Gordon Child and American Neoevolutionism. Etnograficheskoe obozrenie. 2001;(5):3-17. EDN: IOWOPW (In Russ.)

McKinnon A.M. Energy and society: Herbert Spencer's 'energetic sociology' of social evolution and beyond. Journal of Classical Sociology. 2010;10(4):439-455. <https://doi.org/10.1177/1468795X10385184>

Moiseev A.K., Bondarenko P.A. Application of the economic complexity index in macro-financial models. Problemy prognozirovaniya=Studies on Russian Economic Development. 2020;(31):318-326. EDN: DNICGN (In Russ.)

Momdzhyan K.Kh. The Hypothesis of Social Progress in Modern Social Theory. Voprosy Filosofii=The Questions of Philosophy. 2016;(10):36-46.

Morris I. Why the West Rules – For Now: The Patterns of History and What They Reveal About the Future. M.: Kar'era Press, 2021. – 720 p. (In Russ.)

Plushchevsky A.M. Thermodynamics of the historical life of peoples. Evraziiskoe nauchnoe ob"edinenie=Eurasian Scientific Association. 2015;2(3): 146-157. EDN: TQL-SIH (In Russ.)

Plushchevskaya Y.L. (2024). Model of 'secular' cycle of financial capital accumulation. *Ekonomika i matematicheskie metody*=Economics and Mathematical Methods. 2024;60(3): 20-29. <https://doi.org/10.31857/S0424738824030033> (In Russ.)

Podolinsky S.A. Human labor and its relation to the distribution of energy. *M.: Noosphere*, 81(2), 1991. – 75 p. (In Russ.)

Rosa E.A., Machlis G.E., Keating K.M. Energy and society. *Annual review of sociology*. 1988;14(1):149-172. URL:<https://doi.org/10.1146/annurev.so.14.080188.001053>

Sachs J.D. The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions. *M. Publishing House of the Gaidar Institute*, 2022. – 368 p. (In Russ.)

Spier F. Big History: energy flows, entropy and evolution of Complexity. *Universal and global history. Evolution: cosmic, biological, and social*. 2012:133-166. <https://www.socionauki.ru/book/files/ygi/133-166.pdf> (accessed: 27.01.2025). (In Russ.)

Uzkova E.S. Category «Energy» and its modern understanding in the scientific-philosophical picture of the world. *Doctoral Thesis in Philosophy: 09.00.01. M., 2001. – 155 p.* (In Russ.)

Vernadsky V.I. The biosphere and the noosphere. *M.: Eksmo*, 2023. – 672 p. (In Russ.)

Volynsky A.I., Plushchevskaya Yu.L. The coming systemic cycle of accumulation and China. *Zhurnal institutsional'nykh issledovaniy*=Journal of institutional studies. 2024;16(4):113-127. <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2024.16.4.113-127> (In Russ.)

Wilson E. The social conquest of Earth. *SPb.: Piter*, 2014. – 352 p. (in Russ.)

Yakovets Yu.V. Cycles, crises, forecasts. *M.: Nauka*, 1999. – 447 p (in Russ.)

Zotin A.I., Zotin A.A. Direction, rate, and mechanisms of progressive evolution (thermodynamic bases of biological evolution). *M.: Nauka*, 1999. – 318 p. (In Russ.)

Information about the author

Yulia L. Plushchevskaya – candidate of economic sciences, Leading Researcher at the Center for Institutional and Evolutionary Economics of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

(E-mail: pul@inecon.ru) (elibrary AuthorID: 8806-9170) (ORCID: 0009-0008-2073-8017)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 01.02.2025; одобрена после рецензирования: 06.05.2025; принята к публикации: 22.07.2025.